

MUHAMMAD HASAN MUTRIB SHE'RIYATI TILIDA LEKSIK DIALEKTIZMLAR**Allaberganova Adolat Atabek qizi****UrDu Filologiya****fakulteti O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960775>**

Annotatsiya: Maqolada shoir ijodining o'ziga xos tomonlari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, M. Xonaxarobiy she'rlari lingvistik jihatdan tahlil qilingan va leksik dialektizmlarga ahamiyat qaratilgan.

Kalit so'zlar: Leksik dialektizm, lisoniy tahlil, leksika, morfologik, dialekt, o'g'uz
Eski o'zbek adabiy tiliga oid har qanday asarlar tilini lisoniy tadqiq qilish tilshunoslikning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Chunki eski o'zbek adabiy tili hozirgi tilimizning shakllanishida asos vazifasini bajarishi bilan birga, uni hamisha oziqlantirib turadigan manbalardan biridir.

Adabiyotimizda iz qoldirgan har bir ijodkor asarlarining tilini o'rganish, birinchidan, adibning mahoratini o'rganish, shu bilan birga, tilimiz rivojiga uning asarlari tili ta'sirini, tadqiqotning esa tilshunosligimiz taraqqiyotiga qay darajada ta'sir ko'rsatayotganligini belgilash ehtiyojidan kelib chiqadi.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib nasriy asarlarga emas, nazmiy asarlar ham jonli tilga yaqinlashdi. Asar tili orqali haqqoniy tuyg'uni tasvirlash va xalq so'zlashuv tilini kitobiy tilga singdirish, shirador tildan foydalanish orqali kitobxonni asarga oshufta qilish jinakam ijod sohibining mahorati hisoblanadi.

Xalq so'zlashuv tiliga xos xususiyatlarni ijodkor asarlarida shevaga xos so'zlarni qo'llashida ko'rishimiz mumkin, va bu jarayon fanda leksik dialektizmlarni namoyon qiladi.

Leksik dialektizmlar – ma'lum bir dialektga mansub bo'lib, adabiy til va boshqa hudud shevasida qo'llanmaydigan so'zlardir. "Biror dialektga xos bo'lgan til birliklari. Dialektizmlar so'z, ibora yoki boshqa birliklar bo'lishi mumkin".

Xorazm o'g'uz shevasida bunday xususiyatga ega so'zlar talaygina, umuman, hudud leksik dialektizmlari respublikamizning boshqa hudud leksik tizimidan tubdan farq qiladi. Badiiy adabiyotda qo'llangan bu ma'lum bir hududga oid so'zlar mahalliy ruh va kechinmani oson va badiiy ifodalay oladi

Mutrib o'z she'rlarida Xorazm shevasidan mohirona foydalanilganligini kuzatamiz:

Qachon qilsam nigoh ruxsori toboningni gizlarsan,

Tilar ersam ziloling la'li xandoningni gizlarsan.

Bu bayt Mutribning "Gizlarsan" radifli g'azalining matlasi hisoblanadi. G'azalning barcha baytlari ana shu radif bilan yakunlanadi va g'azalni o'qiganda gizlarsan so'zi musiqiy ohang berib, Xorazm shevasini namoyon qiladi. Radif sifatida qo'llangan bu so'z hozirgi o'zbek tilida yashirmoq, berkitmoq ma'nosini beradi. Shoir baytda yashirarsan demay, xalq so'zlashuv tilida gizlarsan deb qo'ya qoladi, ya'ni qachonki men nigohimni qaratsam, porloq, nurli yuzingni yashirasan, ziloling tilasam la'li xandoningni, ya'ni kulgungni yashirasan deydi.

Yoki maqtada: Agar Mutrib kabi olsam qo'ling'a sozi ziynat,

Ajab ikki sumanso anbar afshoningni gizlarsan.

Boshdan oxirigacha shevaga xos gizlarsan so'zi g'azalning barcha baytlarda takror-takror qo'llanadi va to'liq Xorazm ijodkoriga xos ohang va koloritni bera oladi. Mutribning zamondoshi Avaz O'tar she'riyatida ham Xorazm shevasiga xos birliklarni uchratishimiz

tabiiy. Chunki har bir ijodkor o'z ilhom torlarini chertib, dilidagini qog'ozga tushish paytida o'z xalqi farzandi ekanini unutmaydi, iloji boricha misralarda xalqiga xos ruhni bag'ishlashga urunadi. Jumladan, "Millat" radifli g'azalida o'g'uz lahjasi Xiva shevasiga oid quyidagi birlik ko'zga tashlanadi:

Bu yanglig' olam axlidin keyin qolmay yurush ayla,
Avaz, bo'lg'ay uyonib komgoru komron millat .

Baytda hozirgi o'zbek tiliga xos uyg'onib so'zi o'rnida Xorazm shevasiga xos uyonib so'zi qo'llangan. G'azal mazmuni millatning ilm-ma'rifatli, hunarli bo'lishi, jaholatdan uyg'onishi, taraqqiy qilishiga qaratilgan bo'lib, shoir bu maqsadga erishish uchun har kim mol-u jonini fido etishi kerakligini uqtiradi:

Fido millat yo'lig'a molu jon etmak kerak, har kim,
Bo'lay desa, agar avlodi mashhuri jahon millat . G'azal maqtasida esa mazmun kuchini oshirish va xalqqa qarata da'vat kuchli ifodalash uchun shevaga xos uyonib so'zidan foydalanadi. Bu so'zni Mutrib zamondoshi Avaz ijodida adabiy tilga xos shaklda ham uchratishimiz mumkin:

Yotar erdi to hashr uyg'onmayin,

Saningdek esa odamizoda shayx. Ko'rib turganimizdek "Shayx" radifli g'azalda uyg'onmoq so'zining adabiy me'yor shakli qo'llangan va, o'z navbatida, eski o'zbek adabiy tiliga xos lingvistik xususiyatlarni namoyon qilgan. Demak, Mutrib va Avaz O'tarlar leksikasida o'g'uz guruh (Xorazm shevasining o'g'uz guruhiga yaqinligi tufayli) tillarining ta'sirini uchratamiz:

Mutribda: Ko'rgach yuzingni bo'lmisham majnuni sargardon sango,

Yo'q chorai dardi dilim fosh etgali pinhon sango .

Shoir she'rlarini lingvopoetik jihatdan tahlil qilib, ijodkorning tilning badiiy tasvir vositalaridan, shuningdek, umuman tildan foydalangan holda erishgan ijodiy uslubini asoslash, so'z qo'llash mahoratini baholash, shoir poetik asarlari matnida til elementlarining uslubiy imkoniyatlarini aniqlash va bu orqali uning o'zbek tili va adabiyoti rivojida o'rnini belgilashdan iboratdir.

Mutrib Xonaxarobiy she'riyati tilini lingvopoetik jihatdan tahlil qilib, shoirning leksik, morfologik, fonetik birliklar, shuningdek, shevaga xos so'zlarning badiiy matn butunligini hosil qilishdagi imkoniyatlaridan foydalanish mahoratini ko'rsatib berish til rivojida muhim hisoblanadi.

References:

1. M. Xonaxarobiy "Devoni Mutrib Xonaxarob". – Xiva., 1909. (Muhammad Sharif bin Yoqub Xarrot tomonidan ko'chirilgan).
2. A.Hojjiyev. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. –Toshkent, O'qituvchi, 1974.
3. H.Dadaboyev, Z.Hamidov, Z.Xolmonova. O'zbek adabiy tili leksikasi tarixi. –Toshkent, Fan, 2007..